

POLAND

POLAND

НАРУШЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КРЫС ПРИ ГИПЕРТИРЕОЗЕ

Раджабова Феруза Косим кизи

Джаббарова Г.М.

Национальный университет Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, кафедра физиологии человека и животных

E mail: fera.radjabova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10997355>

Актуальность проблемы: Известно, что гипертиреоз характеризуется усиленными метаболическими процессами и повышенными уровнями свободных тиреоидных гормонов в сыворотке крови. Симптоматика данной патологии включает сердцебиение, утомляемость, потерю веса, непереносимость жары, тревогу и тремор. Диагностика основана как на клинических проявлениях, так и результатах лабораторной оценки функции щитовидной железы. Коррекция во многом зависит от течения заболевания.

Ключевые слова: гормоны, L-тироксин, тест «Лабиринт», психические нарушения, щитовидной железы, нейрогенез гиппокампа, катехоламин.

The relevance of the problem: It is known that hyperthyroidism is characterized by increased metabolic processes and elevated levels of free thyroid hormones in the blood serum. Symptoms of this pathology include palpitations, fatigue, weight loss, heat intolerance, anxiety and tremor. The diagnosis is based on both clinical manifestations and the results of laboratory evaluation of thyroid function. Correction largely depends on the course of the disease.

Key words: hormones, L-thyroxine, "Maze" test, mental disorders, thyroid gland, hippocampal neurogenesis, catecholamine.

Цель исследования заключалась в изучении поведенческих реакций и морфологических показателей у крыс при гипертиреозе.

Методология. Исследования были выполнены на белых беспородных половозрелых крысах-самцах и самках, массой 100-120 г. Все крысы содержались в стандартных условиях вивария при температуре 22-25°C. Эксперименты проводились в соответствии с принципами и процедурами, изложенными в Руководстве по уходу и использованию лабораторных животных. Модель гипертиреоза вызвали перорально с помощью препарата L-тироксина в дозе 50 мг/кг массы тела в поилках с

питьевой водой ежедневно в течение 30 суток. Изучение поведенческих реакций у крыс осуществляли по тесту «Лабиринт», записи обследований. Для морфологического анализа приготавливали серийные срезы щитовидной железы, визуализацию прорезов проводили с использованием метода обзорной микроскопии.

Результаты и обсуждения: У животных происходили психические нарушения при гипертиреозе (тиреотоксикозе). Нарушение функции щитовидной железы может значительно влиять как на центральную, так и на периферическую нервную систему. Гормоны щитовидной железы тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) играют решающую роль в нейрогенезе гиппокампа, дифференцировке нейронов и функционировании центральной нервной системы от раннего нейрогенеза до созревания мозга. При гипертиреозе поражение нервной системы связано с токсическим действием гормонов щитовидной железы, ускорением метаболизма и повышением чувствительности к катехоламинам.

На 8 неделе эксперимента производили забор крови для определения уровня общего тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3).

В ходе проведенных у крыс исследований было определено достоверное повышение уровня сывороточного Т4 и Т3, что сопровождалось аффективными синдромами и угнетением когнитивных процессов.

Заключение. Угнетение функциональных характеристик щитовидной железы сопровождается психоэмоциональными нарушениями, которые имеют развитие в зависимости от пола, этиогенеза и длительности заболевания и, тем самым, усугубляют когнитивный дефицит у экспериментальных животных.

Список литературы:

1. Фигероа П.Б., Феррейра А.Ф., Бритто Л.Р., Дуссулин А.П., Торран А.Д. Связь между функцией щитовидной железы и болезнью Альцгеймера: систематический обзор. *Метаболическая дисфункция мозга*. 2021;36(7):1523-43.
2. Zdor V.V., Markelova E.V., Oleksenko O.M. Нарушение цитокиновой регуляции и морфологические изменения щитовидной железы при экспериментальном тиреотоксикозе у крыс Вистар. *Клиническая и экспериментальная тиреоидология*. 2012;8(2):39-42.
3. Эндокринология, Национальное руководство под редакцией И.И. Дедова и Г.А. Мельниченко. «ГЭОТАР», Москва, 2013, с. 345-375.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

4. Айвазова, А. С. Пат. 2357296 Рос. Федерация, G09B23/28 Способ моделирования тиреотоксикоза и коллоидного зоба / А. С. Айвазова, В. К. Колхир; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) (RU). – № 2007143562/14; заявл. 27.11.2007; опубл. 27.05.2009. Бюл. № 15.
5. Лавриненко, А. М. Нефропатия у крыс с экспериментальным гипертиреозом / А. М. Лавриненко, М. М. Боташева // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 5-1. – С. 62–63.– Режим доступа : <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=6762>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. Рус. – Дата обращения : 13.11.2019.
6. Маянская, Н. Н. Особенности течения воспалительного процесса у крыс с экспериментальным гипо- и гипертиреозом / Н. Н. Маянская, С. С. Рымарь, С. Д. Маянская // Казанский медицинский журнал. – 2013. – Т. 94, № 5. – С. 726–730.
7. Мирошников, С. В. Влияние экспериментального тиреотоксикоза и гипотиреоза на элементный статус лабораторных животных / С. В. Мирошников, С. В. Нотова, А. Б. Тимашева, О. В. Кван // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 3. – Режим доступа : <http://science-education.ru/ru/article/view?id=9336>, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – Дата обращения : 13.11.2019.